

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра кримінального права та кримінології
Навчально-науковий інститут № 5

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ В СУЧАСНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ: ВИКЛИКИ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

**Матеріали круглого столу за участі міжнародної науково-практичної
спільноти
(м. Харків, 23 квітня 2026 року)**

Українською, англійською та польською мовами

Харків 2026

УДК 341.322.5:341.4:343.9:343.98:343.(082)

Друкується згідно з рішенням оргкомітету за дорученням Харківського національного університету внутрішніх справ від 21.01.2026 № 5

Воєнні злочини в сучасних збройних конфліктах: виклики для міжнародного та національного кримінального права : матеріали круглого столу за участі міжнар. наук.-практ. спільноти (Харків, 23 квіт. 2026 р.) [Електронний ресурс] / редкол.: М. Л. Пахнін, В. Л. Давиденко та ін. ; Навч.-наук. ін-т № 5 ХНУВС. – Харків : ХНУВС, 2026. – 208 с.

Збірник матеріалів круглого столу «Воєнні злочини в сучасних збройних конфліктах: виклики для міжнародного та національного кримінального права» містить наукові та практичні напрацювання учасників національної та міжнародної науково-практичної спільноти, присвячені актуальним проблемам протидії воєнним злочинам. Розглядаються питання кваліфікації воєнних злочинів у сучасних збройних конфліктах, співвідношення міжнародної та національної юрисдикції, а також особливості збирання, документування й процесуального використання доказів. Окрема увага приділяється кримінологічному аналізу воєнних злочинів, а також впливу корупції на їх поширення і її негативній ролі для ефективності міжнародного та національного кримінального правосуддя.

УДК 341.322.5:341.4:343.9:343.98:343.(082)

Матеріали подані у редакції авторів із мінімальними коректорськими змінами. Оргкомітет може не поділяти позиції, висловлені у публікаціях. Відповідальність за точність наукових даних, належність формулювань, достовірність цитат, власних імен та географічних назв, а також за можливе розголошення інформації, що не призначена для відкритого друку, несуть самі автори та їхні наукові керівники (за наявності).

Електронна версія збірника безкоштовно розміщується у відкритому доступі на сайті Харківського національного університету внутрішніх справ (<http://www.univd.edu.ua>) у розділі «Наука» → «Конференції, семінари та круглі столи», а також у репозитарії університету (<https://dspace.univd.edu.ua/home>).

СЕКЦІЯ 3

ЗБИРАННЯ, ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДОКАЗІВ У СПРАВАХ ПРО ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Ірина Василівна ГЛОВЮК

ПОКЛИКАННЯ НА РЕЗУЛЬТАТИ OSINT У ВИРОКАХ ЩОДО
ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ..... 150

Володимир Олександрович ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УЧАСТІ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЗБИРАННІ ДОКАЗІВ
ВОЄННИХ
ЗЛОЧИНІВ..... 154

Юрій Васильович КАРПЕЦЬ

ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ У
КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ..... 156

Олег Гарійович ПРЕДМЕСТНИКОВ,

Анатолій Миколайович ТІХОНОВ

ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ У СПРАВАХ ПРО ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ:
ПРОБЛЕМИ ДОПУСТИМОСТІ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ..... 158

Сергій Валерійович П'ЯНОВ

ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК ОБ'ЄКТ ТА ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У СПРАВАХ
ПРО ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ..... 161

Андрій Валерійович ШАБАЛІН

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ
ЕКСПЕРТИЗ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИ
РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ..... 163

Юрій Миколайович ЮРЧАК

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В
ДОКУМЕНТУВАННІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ У СУЧАСНИХ ЗБРОЙНИХ
КОНФЛІКТАХ..... 166

СЕКЦІЯ 4

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ КРИМІНОЛОГІЇ: МОТИВАЦІЯ, СЕРЕДОВИЩЕ ТА СИСТЕМНІ ЧИННИКИ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ

Тарас Степанович ВАЙДА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРКИ
ЯК УМОВА МОТИВАЦІЇ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ РФ ПРИ ВЧИНЕННІ НИМИ ВОЄННИХ
ЗЛОЧИНІВ (НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ)..... 168

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Шановні учасники круглого столу!

Щиро вітаю вас від імені ректора Харківського національного університету внутрішніх справ Валерія Сокурєнка із проведенням круглого столу «Воєнні злочини в сучасних збройних конфліктах: виклики для міжнародного та національного кримінального права», який об'єднує представників національної та міжнародної наукової спільноти, здобувачів освіти, практиків та всіх, хто небайдужий до питань справедливості й верховенства права.

Сьогодні, в умовах сучасних збройних конфліктів, проблема протидії воєнним злочинам набуває особливої актуальності. Вона потребує глибокого наукового осмислення, ефективної міждержавної співпраці та вдосконалення національних механізмів притягнення винних до відповідальності. Саме тому обговорення питань кваліфікації воєнних злочинів, співвідношення міжнародної та національної юрисдикції, а також збирання й використання доказів має надзвичайно важливе значення.

Переконана, що представлений у межах круглого столу науковий і практичний доробок сприятиме формуванню ефективних підходів до розслідування воєнних злочинів та переслідування осіб, які їх вчинили. Особливо цінним є також кримінологічний аналіз цих правопорушень і дослідження впливу корупції на їх поширення, що дозволяє глибше зрозуміти природу цих явищ і визначити шляхи їх подолання.

Бажаю всім учасникам плідної роботи, змістовних дискусій та нових наукових і практичних здобутків.

Нехай результати цього круглого столу стануть вагомим внеском у розвиток міжнародного та національного кримінального права і утвердження принципів справедливості.

З повагою,
*директор
навчально-наукового інституту №5
Харківського національного
університету внутрішніх справ
доктор юридичних наук, професор*

Оксана БРУСАКОВА

4. Розслідування воєнних злочинів і пов'язаних з війною кримінальних правопорушень: кримінально-правові, кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : наук.-практ. посіб. До 30-річчя Харків. нац. ун-ту внутр. справ / [І. В. Клименко, М. С. Цуцкірідзе, Ю. В. Орлов та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., члена-кор. НАПрН України В. В. Сокурєнка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 2-ге вид., допов. та перероб. Харків: Право, 2024. 432 с.

Олег Гарійович ПРЕДМЕСТНИКОВ,

доктор юридичних наук, професор,

заслужений юрист України,

завідувач кафедри права,

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8196-647X>

Анатолій Миколайович ТІХОНОВ,

експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,

здобувач спеціальності D8 «Право»,

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2475-6187>

ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ У СПРАВАХ ПРО ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ: ПРОБЛЕМИ ДОПУСТИМОСТІ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ

Кримінальне судочинство завжди відставало від злочинності, однак повномасштабне збройне вторгнення росії в Україну загострило цей розрив до критичної межі. Ключові докази у справах про воєнні кримінальні правопорушення нині існують не у вигляді традиційних речових слідів, а як повідомлення у засобах електронної комунікації та публікації в соціальних медіа з геотегами і метаданими, нерідко завантажені самими правопорушниками. Електронна інформація перетворилася на центральний об'єкт доказової бази [1]. КПК України, однак, не містить вичерпного визначення електронного доказу: підведення цифрових об'єктів під загальну категорію документів (ч. 2 ст. 99 КПК України) створює конкуренцію зі ст. 98 КПК України про речові докази. Один пристрій із збереженим листуванням водночас є речовим доказом як фізичний предмет і джерелом документів як сховище цифрових файлів і саме ця подвійна природа породжує більшість процесуальних колізій.

Центральним механізмом допустимості цифрових доказів є концепція ланцюжка зберігання (chain of custody) безперервного документування кожного кроку від ідентифікації та вилучення до подання до суду. Відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 27037:2022 [2], протокол має фіксувати: осіб, які мали доступ до

пристрою, із зазначенням часу; застосовані технічні засоби копіювання; хеш – суми файлів на момент вилучення і під час подання до суду; а також заходи захисту від несанкціонованого доступу. Будь – який розрив у цьому ланцюжку є реальною підставою для визнання доказу недопустимим. Цілісність перевіряється криптографічними алгоритмами хешування: збіг хеш – сум доводить незмінність файлу на рівні математичної достовірності. Верховний Суд України закріпив, що допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися через його електронну форму, а кожен примірник, збережений на окремому носії, визнається оригіналом – отже, повідомлення «фізичного» першоджерела не є підставою для визнання цифрового доказу недопустимим [3].

Збір доказів із відкритих джерел (OSINT) посів чільне місце у розслідуванні воєнних кримінальних правопорушень: контент соціальних медіа з геолокаційними мітками та метаданими EXIF дозволяє реконструювати події і встановлювати обставини їх вчинення. Важливим методологічним орієнтиром тут служить Протокол Берклі, що містить рекомендації щодо архівування вебсторінок, документування дій дослідника та крос – верифікації інформації з різних джерел [5; 6]. Скріншоти можуть бути визнані допустимими доказами за умови їх належного оформлення та підтвердження автентичності в сукупності з іншими матеріалами справи. У постанові Касаційного кримінального суду від 30 січня 2025 року у справі № 490/6113/22 зазначено, що спосіб фіксації цифрової інформації може корелювати з підходами, викладеними у Протоколі Берклі [5].

Перспективним напрямом підвищення достовірності ланцюжка зберігання є технологія блокчейн. Система В – CoC (Blockchain – based Chain of Custody) фіксує кожен етап поводження з доказом у незмінному реєстрі; таймстампінг забезпечує незалежне підтвердження часу кожної транзакції, а смарт – контракти регулюють права доступу. Дослідження засвідчують підвищення точності ланцюжка зберігання до 98 % [7]. Разом із тим технологічна надійність системи не звільняє від дотримання процесуальних гарантій: сторона захисту повинна мати реальний доступ до журналів операцій та інструментів перевірки автентичності. Принцип змагальності кримінального провадження не може бути обмежений архітектурою інформаційної системи, хоч би якою технічно досконалою вона була.

Окремо потребує врегулювання проблема фіксації повідомлень, що автоматично видаляються. Слідчі нерідко змушені здійснювати «гарячий огляд» пристрою безпосередньо після затримання особи, коли часу на отримання ухвали суду фактично немає. Відсутність нормативної регламентації таких дій відкриває можливість для звинувачень у несанкціонованому доступі або зміні даних. Застосування методів поза межами національного законодавства підриває принцип правової визначеності навіть тоді, коли намір слідчого є цілком правомірним і це процесуальна проблема, а не лише технічна.

Наведений аналіз дає підстави для окреслення конкретних напрямів удосконалення кримінального процесуального законодавства України. Найнагальнішим є внесення змін до статті 99 КПК України: цифрові докази

заслугують на виокремлення в самостійну категорію, а саме поняття документа варто переосмислити від «матеріального» до «інформаційного» розуміння, де доказом визнається дискретна інформація незалежно від носія. Паралельно необхідно затвердити єдиний міжвідомчий протокол огляду та фіксації контенту засобів електронної комунікації з обов'язковим хешуванням вилучених об'єктів і протоколюванням мережевих таймстампів у форматі UTC. Логічним продовженням стало б запровадження презумпції допустимості електронних копій, виготовлених правоохоронними органами, якщо їхня цілісність підтверджена хешуванням і задокументована в ланцюжку зберігання. Заслугує також розгляду питання про створення державної блокчейн – платформи для реєстрації цифрових слідів, виявлених під час OSINT – досліджень або огляду місць подій. Нарешті, інтеграція Протоколу Берклі та ДСТУ EN ISO/IEC 27037:2022 у національне законодавство відкриє можливість успішно представляти цифрові докази не лише у вітчизняних судах, а й у міжнародних інстанціях, де вимоги до автентичності та ланцюжка зберігання є значно суворішими. Цифровий доказ, здобутий правомірно і верифікований належним чином, це не лише процесуальний інструмент, а й підвалина довіри суспільства до правосуддя.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI (в редакції станом на 01.04.2026). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
2. Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови для ідентифікації, збирання, здобуття та збереження цифрових доказів : ДСТУ EN ISO/IEC 27037:2022. – [Чинний від 2023-01-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2023. – 38 с. – (Національний стандарт України).
3. Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 29 березня 2021 року у справі № 554/5090/16-к (провадження № 51-1878кмо20). URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96074938>
4. Shepitko V., Shepitko M., Latysh K. Digital Evidence Barriers Overcoming in the Ukrainian case: New Actors and Standards. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*. 2024. Vol. 10, No. 3. Article e1083. DOI: <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v10i3.1083>
5. Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations / Human Rights Center, University of California, Berkeley; United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. New York ; Geneva : United Nations, 2020. HR/PUB/20/2. URL: <https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/berkeley-protocol-digital-open-source>
6. Касапоглу С. О. OSINT як джерело доказів у кримінальному провадженні: проблеми допустимості та верифікації. *Наукові перспективи*. 2025. № 6(11). С. 333–343. DOI: [https://doi.org/10.52058/3041-1793-2025-6\(11\)-333-343](https://doi.org/10.52058/3041-1793-2025-6(11)-333-343)

Наукове видання

**ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ В СУЧАСНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ: ВИКЛИКИ
ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА**

Матеріали круглого столу за участі міжнародної науково-практичної спільноти

(м. Харків, 23 квітня 2026 року)

Українською, англійською та польською мовами

Відповідальні за випуск:

М.Л. Пахнін, В.Л. Давиденко, В.Г Кундеус.

Оформлення та комп'ютерне верстання: *В.Г Кундеус.*

Видавець і виготовлювач —

Харківський національний університет внутрішніх справ,
просп. Льва Ландау, 27, м. Харків, 61080.

Навчально-науковий інститут № 5
Кафедра кримінального права та кримінології